

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 5, Issue 1, November 2024

E-ISSN: 2583-0880

Thirupparankundram in Tamil Literature

Dr. B. Periyaswamy, Assistant Professor of Tamil, Dr. MGR Chockalingam Arts College,
Thiruvannmalai, Tamil Nadu, India,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7395-9699>

DOI: 10.5281/zenodo.14498289

Abstract

Thirupparankundram is the one of the six holy abodes of Lord Muruga. The temple holds a significant place in Tamil literature and has been celebrated for its religious, cultural, and historical importance. The temple is revered in ancient Tamil bhakthi and Sangam literatures for its divine and spiritual philosophy. Especially, "Thirumurugatrupadai" by Nakkeerar is the first part of the "Pattuppattu" anthology that describes the sanctity and beauty of Thirupparankundram. It highlights its spiritual prominence and the legend behind it. Moreover, many references to this holy place are found in "Paripadal" and other Sangam works portraying its deep connection to Tamil culture. Thirupparankundram remains a symbol of Tamil spirituality and continues to inspire many Tamil poets, devotees and historians. This article is written with the aim of highlighting the significance of Tamil literary works often particularized as bhakthi literature about Thirupparankundram.

Keywords: Murugan, Thirupparankundram, Tamil Literature, Bhakthi Literature.

References

- [1] Arunagirinathar. *Tirupukazh* (Moolamum Uraiyum). Sarada Publishing House, Chennai, 2009.
- [2] Akananooru. New Century Book House, Chennai, 2007.
- [3] *Kalithogai*. New Century Book House, Chennai, 2007.
- [4] *Kurinchipattu*. New Century Book House, Chennai, 2007.
- [5] *Tirumurugatrupadai*. New Century Book House, Chennai, 2007.
- [6] *Paripadal*. New Century Book House, Chennai, 2007.
- [7] *Purananuru*. New Century Book House, Chennai, 2007.
- [8] Niramba Ashaya Desikar, *Tiruparangiri Puranam*, Meenalosani Achiyantrasalai, Madurai, 1928.
- [9] Puliurkesigan. *Paripadal* (Moolamum Uraiyum). Sarada Publishing House, Chennai, 2009.
- [10] Dr. Siva. Tiruchirambalam, Thirumurugan Kalaikalanjiam. Thiruvarasu Bookstore, Chennai, 2004.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

தமிழ் இலக்கியங்களில் திருப்பரங்குன்றம்

முனைவர் பீ. பெரியசாமி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். சொக்கலிங்கம் கலைக் கல்லூரி, திருவண்ணாமலை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7395-9699>

DOI: 10.5281/zenodo.14498289

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ் மக்களின் முழுமுதற் கடவுளான முருகப் பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான திருப்பரங்குன்றத்தின் வரலாற்றுச் சிறப்பினையும், இத்தலத்தின் பெருமையினையும் திணை இலக்கியங்களின் வாயிலான எடுத்துரைப்பதையே நோக்காகக் கொண்டு இக்கட்டுரை எழுதப்பட்டுள்ளது. அசுரரை வெற்றிக் கொண்டதற்காக இந்திரன் தன் மகளாகிய தேவயானையைத் தர தேவர்கள் மூவர்கள் புடைசூழ நடைபெற்றது. இதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டதே இத்தலம் எனும் வரலாற்றையும் இக்கட்டுரை வாயிலாக அறிய இயலும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: முருகன், திருப்பரங்குன்றம், தமிழ் இலக்கியம், பக்தி இலக்கியம்.

முன்னுரை

குன்று இருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் குடி இருக்கும் இடம். ஆதிகால மனிதர் குன்று சார்ந்த குறிஞ்சி நிலப்பகுதிகளில் வாழ்ந்த காலத்தில் முருகன் கடவுளாகப் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். தொல்காப்பியம் தொட்டு இன்றைய இலக்கியங்கள் வரை முருகன் அருள்தரும் அன்புக் கடவுளாகவும் முத்தமிழ் வேந்தனாகவும் தமிழ்க் கடவுளாகவும் அழகனாகவும் ஆறுமுகனாகவும் அடையாளப் படுத்தப்பட்டிருக்கிறார். இருப்பினும் சங்கத் தமிழ் நூல்கள் முருகனை வெறியாட்டுக்குரிய கடவுளாகவும் பலி பெறக்கூடியவனாகவும் அடையாளப் படுத்துகின்றன. இக்காலத்தில் அது மருவி முருகனை ஒரு சைவ உணவு கொள்பவனாகவும் காவடிக்கு உரியவனாகவும் அடையாளப் படுத்தியதன் விளைவால் முருகன் வழிபாடு முற்றிலும் தடம் மாறிப்போனது என்றே கொள்ளலாம். இருப்பினும் எத்தனை மாற்றங்கள் வழிபாட்டில் மாறியபோதும் முருகன் மீதான தமிழ் மக்களின் அன்பு மட்டும் மாறாது தொடர்ந்து முருகனை வழிபட்டு வருகின்றனர். இவ்வாறாக இருக்கும்போது திருப்பரங்குன்றத்து முருகனின் சிறப்புகளை இக்கட்டுரை ஆய்கிறது.

பெயர்க்காரணம்

முருகனே தலைசிறந்த கடவுள் என்பதை திருமுருகன் களஞ்சியம், “முருகனுக்கு மிஞ்சிய தெய்வமுமில்லை / மிளகுக்கு மிஞ்சிய மருத்துவமும் இல்லை” (திருமுருகன் கலைக்களஞ்சியம்,

ப.223) என்று கூறுவதிலிருந்து அறிந்துக் கொள்ளலாம். அவனின் அறுபடைவீடுகளில் முதல் படைவீடானது திருப்பரங்குன்றம். திருமுருகாற்றுப்படை ஆசிரியர் நக்கீரர், இத்தலத்து மூலவரை வழிபட்டு தனது குறையை நீக்கிக் கொண்டார் என்றும், இத்தலத்திற்குதளர்பரங்குன்று, தென்பரங்குன்று, பரங்குன்று, பரங்கிரி, திருப்பரங்கிரி பரமசிணம், சத்தியகிரி, கந்தமாதனம், கந்த மலைஎன்கிற பல பெயர்கள் உண்டு. திரு+பரம்+குன்றம். பரம் என்னும் சொல். சிவபெருமானைக் குறிக்கும். குன்றம் என்பதற்கு குன்று என்று பொருள். 'திரு' அதன் சிறப்பைக் குறிக்கின்றது. ஆரம்ப காலத்தில், திருப்பரங்குன்றம் கோயிலின் பின்புறத்தில் தென்பரங்குன்றம் குடவரைக் கோவில் இருந்திருக்கின்றது. இக்கோவில் சேதமடைந்தபோது கோவிலை மறுபக்கத்திற்கு மாற்றி முருகப்பெருமானை வடக்கு நோக்கி அமைத்திருக்கின்றனர். எனவே 'திருப்பிய குன்றம்' என்றழைக்கப்பட்ட இவ்வூர் "திருப்பரங்குன்றம்" என்று மருவியது என்று மற்றொரு காரணப் பெயர் கூறுகின்றனர்.

வரலாறு

கயிலை மலையில் பார்வதி தாயாருக்கு, சிவபெருமான் பிரணவ மந்திரத்தின் பொருளை உபதேசிக்கும் போது, பார்வதிதாயாரின் மடியில் அமர்ந்து அதனை முருகன் கேட்டுள்ளார். முருகன் குரு இன்றி பிரணவ மந்திரப் பொருளைக் கேட்டதனால் அக்குற்றத்திற்கு பரிகாரம் தேடி பரங்குன்றம் வந்து தவம் செய்தார். அதனை ஏற்கும் பொருட்டு சிவபெருமானும், பார்வதி தேவியாரும் முருகன் முன் எழுந்தருளினர். அவ்வாறு எழுந்தருளிய சிவன் - பரங்கிநாதர்; தாயார் - ஆவுடை நாயகி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். அவ்வாறு காட்சியளித்த நாள் தை மாதம் பூச நட்சத்திரத்திரம் ஆகும். எனவே, அங்கு தைப்பூச விழா பத்து நாட்கள் நடைபெறுகின்றது. முருகன் சூரபத்மனையும் அவனது படைகளையும் அழித்துதேவர்களைக் காத்தார் என்றும், அதன் பொருட்டு இத்தலத்தில் முருகனுக்கு இந்திரன் தனது மகளாகிய தெய்வானையைக் திருமணம் செய்து கொடுத்தார் எனவும் கூறப்படுகின்றது.

தலசிறப்பு

மதுரையில் மேற்கே சுனையுடன்கூடிய திருத்தலத்தில் முருகன் எழுந்தருளியுள்ளான் என்பதை, "கூடல்பதியின் மேற்கே ஒருபால் சுனையுடன் கூடிய குன்றில் முருகன் எழுந்தருளி உள்ளான் என்கிறார்." (திருமுருகு. 71-77) நக்கீரர். திருமாலும், சிவபெருமானும், பிரமனும், ஆதித்தர் பன்னிருவரும், அசுவனி மருத்துவர் இருவரும், வசுக்கள் எண்மரும், உருத்திரர் பதினொருவரும், திக்குப் பாலகர்எண்மரும், ஏனைத் தேவர்களும், அசுரரும், முனிவர்களும் நின்னைக் காணும் பொருட்டுமண்ணுலகின்கண் வந்து உறையும் இடமாக திருப்பரங்குன்றம் உள்ளதென்றும் அது "இமயக் குன்றத்தை ஒக்கும்" (பரி. 8: 11) எனவும் நல்லந்துவனார் திருப்பரங்குன்றின் சிறப்பினைக் குறிப்பிடுகின்றார்.

முருகனின் காட்சி

முருகப் பெருமான் திருப்பரங்குன்றில்தன் மனைவியான தேவயானையின் காதலனாகவும், கடப்பமாலை புரளும் அழகிய மார்பினனாகவும் காட்சியளிக்கின்றான் என்பதை,

மால்வரை நிவந்த சேணுயர் வெற்பிற்
கிண்கிணி கவைஇய ஒண்செஞ் சீறடிக்
கணைக்கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணைத்தோள்
கோபத்தன்ன தோயாப் பூந்துகில்
பல்காசு நிரைத்த சில்கா மல்குல்
கைபுணைம் தியற்றாக் கவிற்பெறு வனப்பின்
நாவலொடு பெயரிய பொலம்புனை அவிரிழைச்
சேணிகந்து விளங்குஞ் செயிர்தீர் மேனி (திருமுருகு. 12- 19)

என்று சூரமகளிர் முருகனைப் புகழ்ந்து பாடி ஆடுகின்றனர்.

முருகன் தெய்வயானை திருமணம்

திருப்பரங்குன்றத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் முருகன் "சுப்ரமணியர்" என்று அழைக்கப்படுகிறார். சூரபத்மனிடம் போரிட்டு வெற்றி பெற்ற சுப்ரமணியருக்கு இந்திரனின் மகளான தெய்வயானையை திருமணம் செய்து கொடுக்க பிரம்மா, விஷ்ணுவிடம் சொல்ல, அவர் சுப்ரமணியரிடம் சொல்ல, அவர் தன் தாய் தந்தையிடம் சொல்ல, இந்திராணி தெய்வயானையிடம் தூது அனுப்ப, அவரும் சம்மதிக்கின்றார். சிவன், சக்தி இருவரும் முன்னிலையில் திருப்பரங்குன்றத்தில் திருமணம் நடைபெற்றிருக்கின்றது. "தேவர்கள் துயரைப் போக்கிய முருகனுக்கு இந்திரன் தன் மகளாகிய தெய்வயானையைத் திருமணம் செய்து கொடுக்க விரும்பினார். பிரம்மா விவாக காரியங்கள் நிகழ்த்த, சூரிய, சந்திரர்கள் ரத்ன தீபங்கள் தாங்க, பார்வதி - பரமேஸ்வர் பரமானந்தம் எய்த, முருகப்பெருமான் தெய்வயானையைத் திருமணம் செய்து கொண்டதாகத் திருப்பரங்குன்றம் புராணம் கூறுகிறது.

திருப்பரங்குன்றம் சிவாலயத்தை ஒக்கும் (பரிபாடல்). திருப்பரங்குன்றம் என்னும் ஆலயம் சிவபெருமான் குடி கொண்டிருக்கும் இடத்தை ஒக்கும் என்னும் செய்தி இடம்பெற்றுள்ளது.

ஆதிரை முதல்வனிற் கிளந்த
நாதர்பன் னொருவரும் நந்திசை காப்போரும்
யாவரும் பிறரும் அமரரும் அவுணரும்
மேவரு முதுமொழி விழுத்தவ முதல்வரும்
பற்றாகின்று நின் காரணமாகப்

பரங்குன்று இமயக்குன்றம் நிகர்க்கும் (பரி. பா. எ. 8, பா. வரி. 6-11)

மேலும் அதனை,

ஆதிரை முதல்வனாகிய சிவபிரானது பெயராலேயே சொல்லப்படுகின்றவரான பதினொரு உருத்திரரும், நல்ல திசைகளை காப்போராகிய இந்திரன், நியதி, இயமன், அக்கினி, வருணன், வாயு, குபேரன், ஈசனாகிய எணர்மரும் மற்றும்முள்ள தேவர்களாகிய யாவரும் இவரொழிந்த அமரரும் அவுணரும் ஆகிய பிறருமாகிய எல்லாரும் விரும்பத்தக்க வேதங்களைக் கற்ற சிறந்த தவமுதல்வர்களாகிய எழுவரும், நினைக்க கண்டுபோற்றும் பொருட்டாக இத்திருப்பரங்குன்றத்திற்கு வருபவராகின்றனர். ஆதலினாலே, இப்பரங்குன்றமானது எம்பெருமானாகிய சிவபிரான் குடிகொண்டிருக்கும் இமயக்குன்றமாகிய திருக்கயிலாயத்தையே ஒப்புடையதாக விளங்குவதாகும் (புலியூர்கேசிகள், பரிபாடல் தெளிவுரை, ப.77)

இங்கு விளங்கும் திருப்பரங்குன்றத்தின் சிறப்பு சிவபெருமான் குடிகொண்டிருக்கும் கைலாய மலையின் இடத்தைப் போன்று சிறப்புற்று விளங்குகின்றது என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது.

சூளுரைத்தல் மரபு

பண்டைத் தமிழரிடையே 'சூளுரைத்தல்' என்ற பழக்கம் மரபாக இருந்துவந்துள்ளது. இவ்வாறு சூளுரைக்கும் போது இறைவன் திருமுன்பு நின்று நீர் குடித்து அதனை உறுதிப்படுத்துவது தமிழர் மரபு . இதனை,

விருந்துண் டெஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை
நின்னோ டுண்டலும் புரைவ தென்றாங்
கறம்புணை யாகத் தேற்றிப் பிறங்குமலை
மீமிசைக் கடவுள் வாழ்த்திச் கைதொழு
தேமுறு வஞ்சினம் வாய்மையிற் றேற்றி
யந்தீந் தெண்ணீர் குடித்தலி னெஞ்சமர்ந்து (குறிஞ். 206-211)

எனக் குறிஞ்சிப்பாட்டு வாயிலாக அறிய முடிகின்றது. அவ்வாறு சூளுரைக்கும் தலைவன் திருப்பரங்குன்று மேல் ஆணையிட்டு சூளுரைக்கும் காட்சி பரிபாடலில் இடம்பெற்று உள்ளது. தலைவன்தான் ஆற்றுக்கே செல்லவில்லை என்கிறான். செல்லாதபோது, அவள் குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் பொய்யேயாகும் என்று கூறிவாதிடுகின்றான். இதனையடுத்து காதற்பரத்தையின் வீட்டிலிருந்த முதுபெண்டிர், அவள் ஊடலைத் தணியச் செய்தனர். தலைவனும் அவளோடு இன்புற்றுக் களித்தான்.

இவ்வையை யாறென்ற மாறெண்ண? கையால்

தலைதொட்டேன் தண்யாங்குன்று (பரி.6, பா. வரி. 94-95)

மேலும் அதனை,

மேலும் அதனை, “யானாடியது என்று நீ கூறிய மாற்றந்தான் எதனாலோ? அஃதன்று: யான் ஆடியது பசிய தடாகமே தண்ணியபரங்குன்றின் மேல் ஆணை: நின் தலையைத் தொட்டேன்” (புலியூர்த் கேசிகள், பரிபாடல் தெளிவுரை, ப. 55) என்கிறான். பண்டைக்கால மக்களின் பழக்கவழக்களைப் பற்றிக் கூறுமிடத்து திருப்பரங்குன்று குறித்த நம்பிக்கை இடம்பெறுவதை அறியமுடிகின்றது. மேலும், பரிபாடலில் நல்லந்துவனார் 6, 8, 11, 20 ஆகிய பகுதிகளிலும் திருப்பரங்குன்று ஆலயக் கருத்துக்களைப் பற்றி எழுதியுள்ளார்.

சூர்மருங்கு அறுத்த சுடர்இலை நெடுவேல்

சினம்மிகு முருகன் தள்பரங்குன்றத்து (அகம். 59, 10-11)

திரு மணி விளக்கின் அலைவாய்ச்

செருமிகு சேளயொடு உற்ற சூளே! (அகம். 266, 21-22)

இப்பாடல்களின் முறையே ‘தள்பரங்குன்றம்’ என்பது திருப்பரங்குன்றத்தையும், அடுத்த பாடலில் வரும் ‘அலைவாய்’ என்னும் சொல் ‘திருச்சீரலைவாய்’ என்ற ‘திருச்செந்தூரை’(க்) குறிக்கின்றது.

ஒன்னாதார்க் கடந்து அடுஉம், உரவ நீர் மா கொன்ற

வெள் வேலான் ஒன்றின்மேல் விளையாட்டும் விரும்பார்கொல்? (கலி. 27, 15-16)

இப்பாடலில் இடம்பெறும் ‘வேலான்குன்று’ திருப்பரங்குன்றத்தைக் குறிக்கின்றது. இவ்வாலயத்தில் குடிகொண்டிருக்கும் முருகன் பகைவர்களைமாயம் செய்து கொல்லாது வென்றுகொல்லும் வெற்றிவேலினை உடையவன் என்று சிறப்பித்துக் கூறப்படுகிறது.

வெள் தலைப்புணரி அலைக்கும் செந்தில்

நெடுவேள் நிலைஇய காமர் வியன்துறை

கடுவளி தொகுப்ப ஈண்டிய

வடு ஆழ் எக்கர் மணலினும் பலவே (புறம். 55, 18-21)

புணரி அலைக்கும் செந்தில் என்னும் புறநானூற்று வரி கடற்கரையில்எழுந்தருளியிருக்கும் திருப்பரங்குன்றத்தைக் குறிக்கின்றது.

விழாக்கள்

இக்குன்றத்து கோயில் திருவிழாக் காலத்தில் பாண்டிய மன்னன் தனது நான்கு வகைச் சேனைகளுடன் சென்று வழிபடுவது ஒரு மரபாக இருந்திருக்கின்றது.

மாடமலி மறுகிற் கூட குடவயின்

இருஞ்சேற்று அகல்வயல் விரிந்துவாய் அவிழ்ந்த

முள்தாள் தாமரை துஞ்சி வைகறைக்

கள்கமழ் நெய்தல் ஊதி ஏற்படக்

கண்போல் மலர்ந்த காமரு சுனைமலர்

அஞ்சிறை வண்டின் அரிக்கணம் ஒலிக்கும்

குன்றமர்ந்து உறைதலும் உரியன் (திருமுருகு. 71-77)

என திருப்பரங்குன்றத்து இயற்கையை நக்கீரர் பாடுகின்றார். முருகனுக்கும் தேவசேனைக்கும் திருமணம் முடிந்த தலம். நக்கீரர் பூதத்திடம் சிக்கிக்கொண்டு முருகன் அருளால் விடுதலை பெற்ற நிகழ்வை கொண்டு முருகன் அருளால் விடுதலை பெற்ற நிகழ்வை,

பழுத்தமுது தமிழ்ப்பலகை யிருக்கு மொரு

கவிப்புலன் இசைக்குருகி

வரைக்குகையையிடித்து வழி காணும்

மயில் நடத்து குகன் வேலே (திருப்புகழ். 306)

அருணகிரியார் எடுத்துரைக்கின்றார்.

திருப்பரங்குன்றத்தில் நடைபெற்ற திருமணத்தில் பிரம்மன் திருமணத்தை முன்னின்று நடத்த, சூரியனும் சந்திரனும் இரத்தின தீபங்கள்தாங்கி நிற்கவும், உமையம்மையும் தென்னவர் கோள் பரமேஸ்வரனும் இணையாக நின்று வாழ்த்தவும், இந்திரன் தகப்பனார் கடமையாக தாரைநீர்வார்த்துக் கொடுக்கவும் தெய்வயானையை முருகன் கரம்பிடித்தார்.

கருதிவிழி விருந்தருந்தக் கண்ணிறைந்த

மேனியான் கைநீர் வார்ப்பத்

தருதியெனக் கையேந்திப் பரிதிமதி

விளக்கேந்தத் தந்தி மாதை

வருதியெனக்கைப்பிடித்துப் பரங்கிரியின்

மணந்தவனை வணக்கம் செய்வாம் (திருப்பரங்கிரிபுராணம், துதி)

முருகனின் இத்திருமண நாள் பங்குனி உத்திரநாள். இந்நாளை பெரியதிருவிழாவாக பிரமோத்சமாக இன்றும் கொண்டாடி மகிழ்கின்றனர். மேலும், இத்திருத்தலம் பற்றி,

கொடி நுடங்கு மறுகிற் கூற் குடாஅது

பல்பொறி மஞ்சை வெஞ் கொடி உயரிய

ஒடியா விழாவின் நெடியோன் குன்றம் (அகம்.149, 12-16)

ஒன்னார்த்தார்க் கடந்தடுஉமுரவுநீர் மாகொன்ற

வேன்வேலான் குன்றின்மேல் விளையாட்டும் (கலி. 27)

எனத் தமிழ் இலக்கியங்களில் திருப்பரங்குன்றின் பெருமையும், ஆலயச்சிறப்பும், முருகனின் அருளும் குறித்து உரைப்பனவற்றைக்காணமுடிகின்றது.

முடிவுரை

ஆறுமுகமும் பன்னிரு கண்களும் கொண்டு அருள்புரியும் முருகப்பெருமான் திருப்பரங்குன்றத்தில் திருமணம் கோலம்பூண்ட செய்தியை இக்கட்டுரை தெரிவிக்கின்றது.

முருகன் அசுரர்களை அழித்து தேவர்களை விடுவித்ததன் பலனாய் தேவேந்திரனான இந்திரன் தன் மகளை கொடுக்க மணமுடிந்து அவரை மணமுடிக்க முருகன் உடன்பட்டு தேவர்களும் முவரும் அருளாசி வழங்க தாய் தந்தையர் ஆசீர்வாதம் வழங்க முருகன் தெய்வயானையை மணமுடிக்க உருவாக்கப்பட்டதே இத்தலமாகும். இத்தலத்தில் வந்து வேண்டுவோர் வேண்டுவது குறைவின்றி நடைபெறும் என்பது முருக பக்தர்களின் நிலைபேறுடைய நம்பிக்கை இவற்றை பற்றிய செய்திகளை இக்கட்டுரை எடுத்துரைத்தது.

குறிப்புகள்

- [1] அருணகிரிநாதர். திருப்புகழ் (மூலமும்-உரையும்). சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2009.
- [2] அகநானூறு. நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2007.
- [3] கலித்தொகை. நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2007.
- [4] குறிஞ்சிப்பாட்டு. நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2007.
- [5] திருமுருகாற்றுப்படை. நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2007.
- [6] பரிபாடல். நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2007.
- [7] புறநானூறு. நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2007.
- [8] நிரம்பஅழகியதேசிகர். திருப்பரங்கிரி புராணம். மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1928.
- [9] புலியூர் கேசிகன். பரிபாடல் (மூலமும் உரையும்). சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2009.
- [10] முனைவர்சிவ. திருச்சிற்றம்பலம். திருமுருகன் கலைக்களஞ்சியம். திருவரசு புத்தக நிலையம், சென்னை, 2004.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.